

ISSN (o): 3030-3362

No 3(25)

27.03.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

SCIENCE S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

 rai-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@feritech_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqzuyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Tasks of the school psychologist in the development of students' emotional sphere

Sadriddinov Sayrob Rustamovich, Rakhimova Dilsoz Khasanovna

"Profi University", coordinator

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract. In ensuring the quality of psychological services in school conditions, it is appropriate to take into account the individual psychological characteristics of students and pay attention to their professional development. It is shown that obtaining diagnostic information from the cooperation factor and implementing and using corrective works will give results.

Key words: student, teacher, psychologist, psychological service, psychological diagnosis, psychological correction, emotion, emotional state, balance, aggression, behavior, cooperation, social relations, psychological support.

O'quvchilarning emotsional sohasi rivojlanishida maktab psixologining vazifalari

Sadriddinov Sayrob Rustamovich, Raximova Dilso'z Xasanovna

"Profi University", koordinatori

Annotatsiya. Maktab sharoitida psixologik xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlashda o'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olib, ularni sohaviy rivojlanishiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bunda hamkorlik omilidan diagnostik ma'lumotlarni olish va korreksion ishlarni tatbiq etish, foydalanish sara natijalarni berishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, o'qituvchi, psixolog, psixologik xizmat, psixologik diagnostika, psixologik korreksiya, emotsiya, emotsional holat, tormozlanish, agressiya, xulq-atvor, hamkorlik, ijtimoiy munosabatlar, psixologik yordam ko'rsatish.

Талаба қизларни асосий алмашинувда ва жисмоний машғулотда сарфлаган энергиялари орасидаги боғлиқлик

Абдугаппаров Абдуллажон Мамазупарович

Фаргона политехника институти, Фаргона, Ўзбекистон

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. Мақолада спортчи талаба қизларнинг айрим антропометрик кўрсаткичлари ҳисобга олинган ҳолда бир ҳафтада неча марта жисмоний машғулот билан шуғулланишларига қараб, улар организмнинг энергия сарфи аниқланди. Уларнинг асосий алмашинувда ва жисмоний машғулотда сарфлаган энергиялари орасидаги боғлиқлик кузатилди. Бундан ташқари талаба қизларнинг тезлиги ва вазнига мос ҳолда 100 метр масофага югургандаги энергия сарфи ҳисобланди. Олинган натижалар бўйича тегишли хулосалар кўрсатилди.

Калит сўзлар: Асосий алмашинув, кимёвий иш, мускул қисқариши, АТФ, энергия сарфи, Рид формуласи.

Взаимосвязь между расходом энергии у студенток на основной обмен веществ и физической активностью

Абдугаппаров Абдулладжон Мамазупарович

Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

Аннотация. В статье определены энергозатраты студенток-спортсменок в зависимости от того, сколько раз в неделю они занимаются спортом, с учетом определенных антропометрических показателей. Была обнаружена корреляция между затратами энергии на основной обмен веществ и во время физической активности. Кроме того, был рассчитан расход энергии студенток при беге на 100 метров с учетом их скорости и веса. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: Основной обмен веществ, химическая работа, мышечное сокращение, АТФ, расход энергии, формула Рида.

The relationship between energy expenditure in female students for basal metabolism and physical activity

Abdugapparov Abdulladzhon Mamazuparovich

Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan

Abstract. The article defines energy expenditure of female students-athletes depending on how many times a week they do sports, taking into account certain anthropometric indicators. A correlation was found between energy expenditure on basal metabolism and during physical activity. In addition, energy expenditure of female students during 100-meter running was calculated taking into account their speed and weight. Based on the obtained results, the corresponding conclusions were made.

Keywords: Basal metabolism, chemical work, muscle contraction, ATP, energy expenditure, Reed formula.

Одам организми ҳаёти давомида узлуксиз турли ишларни бажариб туради. Бундай ишлар 1) механик иш – мушак ҳаракати; 2) кимёвий иш - хужайраларда мураккаб бирикмаларни синтезланиши пайтида; 3) электр иш - протоплазма ва ташқи муҳит ўртасида потенциалларнинг фарқини ҳосил қилиш пайтида; 4) осмотик иш - ташқи муҳитдан ўзида кам бўлган моддаларни хужайра ичига, бу ерда ўша моддалар кўп бўлса уларни ташқарига ўтказиш пайтида содир бўлади. Номлари кўрсатилган асосий 4 тип ишдан атроф-муҳит ҳароратини пасайиши иссиқликни одам организмидан ўтказиш, нурланиш ва парланиш йўли билан ҳам ташқарига чиқиб туради. Организм энергияни атроф-муҳитдан ёғ, оқсил ва углевод молекулаларининг кимёвий боғлари таркибидаги потенциал энергия кўринишида қабул қилади. Мураккаб органик молекулалар маълум бир муддатда оксидланади, бунда кимёвий боғларнинг узилиши пайтида энергия ажралиб чиқади. Энергиянинг йиғилиши асосан АТФ нинг юқори энергетик фосфатли боғларида содир бўлади. Шу билан бирга, АТФ энергияни ташиш воситаси сифатида ҳам ҳизмат қилади, чунки у, энергия талаб қилинадиган жойларга диффузия йўли билан боради. Энергияга эҳтиёж пайдо бўлганда гидролиз йўли билан охириги фосфат гуруҳининг боғи узилади ва ундаги кимёвий энергия ажралиб чиқади. Шу шаклдаги энергияни хужайралар томонидан фойдаланиши тирикликни белгилайди. Бу куйидагича тақсимланган: Жигар-27%, мия-19%, мушаклар-18%, буйрак-10%, юрак-7% ушбу энергияни тирик туришлари учун ишлатадилар. Машқ пайтида фақат 20% энергия мушакларнинг ўзига қисқариши учун сафланиб механик энергияга айланади холос, қолган 80% эса, иссиқлик сифатида ташқарига чиқиб кетади. Танада маълум бир вақтда (масалан, 20-24 соат

ичида) ҳосил бўлувчи иссиқлик миқдорининг организм қабул қилган озик моддаларнинг оксидланиш тўла цикли натижасида юзага келиши мумкин бўлган иссиқлик энергиясининг миқдорига мутлақо тўғри келиши ушбу жараёнларни бошқариш имконини берди. Спортчилар учун қувват сарфларини ҳисоблаган пайтда спортчи организмни тирклигини ушлаб турувчи энергияни-асосий алмашинув энергиясини ҳам ҳисобга олишга тўғри келади. Булардан ташқари бу алмашинув экологик шароитга, жинсга, ёш даврларига ва иқлим шароитларига ҳам боғлиқ.

Биз асосий алмашинувни Фарғона давлат университетининг Жисмоний маданият факультетида ўқиётган 10 нафар талаба қизларда ўтказдик. Текширилувчи чалқанча ётқизилгач, мускул бўшашган ва эмоционал тинч ҳолатда пульс саналади ва ўнг қўлда бирин-кетин 3 марта 1-2 мин оралик билан максимал ва минимал артериал босим Коротков усули билан ўлчанади. Ҳисоблаш учун минимал кўрсаткичлар олинади.

Асосий алмашинувни махсус формулалар орқали эркак ва аёлларда ўрганса бўлади.

Асосий алмашинув қуйидаги формулалар орқали ҳисобладик.

Аёллар учун $= 655 + (9,5 X \text{ вазни, кг.}) + (1,9 X \text{ бўйи. см.}) - (4,7 X \text{ ёши, йил})$
Эркаклар учун $= 66 + (13,8 X \text{ вазни, кг.}) + (5 X \text{ бўйи. см.}) - (6,8 X \text{ ёши, йил})$

Оғиш даражасини аниқлагани Рид формуласи;

Ридни оғиш даражаси $= 0,75 - (75 \text{ пульс/мин} + (40 \text{ пульс босими} - 0,74)) - 72$ дан фойдаланилди. Дастлаб талаба қизларни айрим антропометрик ўлчамлари олинди. Талаба қизларни ҳафтасига неча марта шуғулланишларига қараб улар организмни энергия сарфини ҳисобланди.

Жисмоний маданият ва спорт билан ҳафтасига шуғулланишга қараб энергия сарфини ҳисоблаш коэффициенти:

Жисмоний машғулотлар	Коэффициентга кўпайтиринг
Шуғуланмайман	1,2
Енгил ишлар билан шуғулланаман	1,375
Ҳафтасига 3 ва 5 марта ўртача шуғулланаман	1,55
Ҳафтасига 8 марта шуғулланаман. Оғирлик қияпти	1,725
Мусобақадан олдин кунига 2 ёки 3 марта шуғулланаман. Жуда оғир	1,9

Юқорида келтирилган тажриба натижаларидан қуйидаги хулосалар чиқариш имконини берди.

Талаба қизларни асосий алмашинувда сарфлаган ва машғулотда сарфлаган энергиялари ўртасида тўғри пропорционал боғлиқлик мавжуд.

Стъудент мезонида фарқлар ишончли:

$$X = 1639,8 \quad Y = 2509,2 \quad d=870 \quad t\text{-статистика}-22,2 \quad P=0,001 \quad t_{st.}=1,85$$

$$\text{Корреляцион тахлил бўйича: } Dx = 7691,3 \quad Dy=32232,7 \quad r=+0,83$$

Жисмоний машқлар учун кетган энергия миқдори асосий алмашинувнинг ортиб боришини ҳам ортишига олиб келди.

Юқорида келтирилган тажриба натижалардан ташқари биз талаба қизларни 100 м югуриш туфайли бўладиган энергия сафларини ҳам ўргандик.

Талаба қизларнинг тезлиги ва вазнига мос ҳолда 100 м. югургандаги энергия сарфи қуйидаги формула орқали аниқланади.

$$\sum v = 1,54 + 0,526 \cdot P + 0,049 \cdot P \cdot v^2 \quad \text{кж/мин (ккал/мин)}$$

бу ерда, P - қизларнинг вазни (кг.) v – тезлик, м/с

100 м. га югуриш тезлиги $\bar{x} = 5,47$ м/с. тенг бўлиб, $Dx = 0,08$ м/с. ва шу машқни бажаргандаги энергия сарфи $\bar{y} = 424,86$ ккал $Dy = 21,2$. Корреляция коэффиценти $\gamma = +0,66$ $t_{\phi} = 3,4$ $t_{gt} = 2,26$. $P = 0,05$

Биз бу атропометрик ўлчовларини қайси бири қай даражада асосий алмашинув билан боғлиқ эканлигини аниқлаш учун улар ўртасида корреляцион тахлил ўтказдик.

Асосий алмашинувни талабаларни бўйи билан боғлиқлиги

$$X = 166,43 \quad y = 1643,23$$

$$Dx = 10,52 \quad Dy = 7443$$

$$\text{Корреляция коэффиценти } r = +0,71 \quad St=57,7$$

$$T_{kp}=1,86 \quad P = 0,001$$

Корреляцион боғлиқлик талабаларни вазни билан юқори даражада тесқари боғлиқ эканлиги ҳам исботланди.

$$X = 56 \quad y = 1643,6 \quad Dx = 17,5 \quad Dy = 7443$$

$$r = 0,94 \quad t_{st} = -57,8 \quad t_{kp}=1,86$$

Асосий алмашинув талабаларни ёши билан паст даражада, лекин ишончли боғланган.

$$X 23,9 \quad y 1633,5 \quad Dx 1,43 \quad Dy 75630,4$$

$$r = + 0,35 \quad t_{st} = -57,8 \quad P = 0,001 \quad t_k = 1,86.$$

Экспериментлар бўйича хулосалар

1. Талаба қизларни асосий алмашинувда сарфлаган ва тренировкада сарфлаган энергиялари ўртасида тўғри пропорционал бағлиқлик мавжуд.
2. Асосий алмашинувни ортиб бориши жисмоний машқлар учун кетган энергия миқдорини ҳам ортишига олиб келади.
3. Талаба қизларнинг югургандаги тезлиги бўйига ва вазнига мос ҳолда 100 м. югургандаги энергия сарфи тўғри боғланган.
4. Асосий алмашинувни талабаларни бўйи ва вазнига бағлиқлик яна бир бор тасдиқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. Символ науки, (3), 81-82.
2. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(11), 59-62.
3. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 304-308.
4. Атамухамедова, М. Р., & Эргашев, А. А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. Интернаука, (37-1), 19-21.
5. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov Changes 10, 10-2019
6. Питание при железодефицитной анемии. АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова. Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
7. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. Интернаука, (37-1), 9-10.
8. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
9. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Исраилжанов. Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
10. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов. Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
11. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы ...
12. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. Universum: медицина и фармакология, 16-18
13. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7
14. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
15. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367

16. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. *Scientific Bulletin of Namangan State University* 2 (10), 354-358
17. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 275-279.
18. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 275-279.
19. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator Ko'rsatkichlarning OZgarishi. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 266-268.
20. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. *Research and implementation*.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.